

O‘SIMLIKLAR GENETIK RESURSLARI ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI GLOBAL IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA, OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI BARQAROR SAQLASHDA MILLIY GENOFONDNING AHAMIYATI

Ziyayev Zafarjon Mashrapovich, Xasanov Xamidullo Muxtorovich, Mansurov Xusniddin
Gabtrashitovich

¹q.x.f.f.d. kat.i.x., direktor, ²ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha direktor o‘rinbosari,
³q.x.f.f.d., Ilmiy kotib

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14160290>

Annotatsiya. Mazkur maqolada institutning yuz yillik faoliyati, institutning ilk yaratilish tarixi, rivojlanish bosqichlari, institutda faoliyat yuritgan taniqli olimlar, ilm fandagi yutuqlari, global iqlim o‘zgarish sharoitida genetik resurslarning ro‘li, ilmiy amaliy tadqiqotlari va erishilgan natijalari haqida keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: milliy genbank, genetik resurslar, bo‘lim va laboratoriyalar, o‘simliklar milliy genofondni qayta tiklash, saqlash, boyitish, ekispeditiya, nav va namunalar.

Аннотация. В данной статье приводятся история создания и этапы развития института на протяжении столетней деятельности, деятельность известных ученых, работавших в институте, их достижения в науке, роль генетических ресурсов в условиях глобального изменения климата, научно-практические исследования и достигнутые результаты.

Ключевые слова: национальный генбанк, генетические ресурсы, отделы и лаборатории, восстановление, сохранение и обогащение национального генофонда растений, экспедиции, сорта и образцы.

Abstract. In this article, the history of the first creation of the institute, stages of development, famous scientists working in the institute, scientific achievements, the role of genetic resources in the conditions of global climate change, scientific practical research and the achieved results are mentioned in this article.

Keywords: national gene bank, genetic resources, departments and laboratories, restoration, preservation, enrichment, expedition, varieties and samples of the national gene pool of plants.

Kirish

Institut taniqli olim Nikolay Ivanovich Vavilov tashabbusi bilan o‘zi faoliyat olib borgan “Amaliy botanika va yangi ekinlar instituti”ning O‘rta Osiyo tajriba stansiyasi sifatida 1924 yilda tashkil topgan.

Hozirda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 03.02.2021 yil PQ-4975 qarori va PF-6159 sonli faromoni, hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021- yil 24 sentabrdagi 601-sonli qarori asosida faoliyat yuritmoqda.

Institutda yig‘ilgan qishloq xo‘jaligi ekinlari genetik resurslari va namunalar soni bo‘yicha dunyoda 14- va MDX davlatlari orasida 2-o‘rinni egallaydi. Bu yerda 103 xil qishloq xo‘jaligi ekinlarining 43 mingdan ziyod namunalari Dala va Urug‘ genbanklarida tirik holda saqlanmoqda.

Institut rivojiga xissa qo‘shgan taniqli olimlar. Institutga buyuk olim Nikolay Ivanovich Vavilov tomonidan asos solingan bo‘lib, institutdagi g‘o‘za kolleksiyasi namunalari 1922-yildan

boshlab AQSH, Meksika, Kolumbiyadan N.I.Vavilov va S.M.Bukasov, Turkiya, Peru va Afg'onistondan P.M.Jukovskiy, Xindistondan D.V.Ter-Avanesyan kabi olimlar tomonidan ekspeditsiya yo'li bilan olib kelinib, serhosil, kasallik va zararkunandalarga chidamli g'oz navlarini yaratish uchun seleksiyada foydalanilgan. G.S.Zaysev va F.M.Mauera g'oz sistemikasi bo'yicha katta ishlarni amalga oshirdi. A.A.Abdullayev, V.I.Zuyev, Sh.E.Namozov va B. Sanginovlar institutda dastlab o'z faoliyatini olib borib akademiklik darajasiga erishib genetik resurslar sohasida ilm-fanni rivojlanishiga katta hissa qo'shgan.

Don va dukkakli ekinlar bo'yicha V.K.Kobalev, A.M.Pavlova, N.I.Glushenkova, V.P.Gorbunov, E.SH.Shoahmedov, G'.Qurbonov, Z.Xolikulov, Z.S.Vinogradovlar tomonidan ko'plab izlanishlar olib borilgan milliy genofondni boyitish va o'rganish borasida yuqori natijalarga erishgan. A.M.Negrul, M.S.Juravel, Y.F.Kats, G.K.Muxamedov tomonidan uzumning dunyoga mashhur 30 dan ortiq navlari yaratilib, ulardan 12 tasi rayonlashtirilgan.

Meva va rezavor ekinlar namunalarini yig'ish, o'rganish va yangi navlar yaratish bo'yicha N.V.Kovalev, V.A.Arzumanov, B.A.Shixmatov, YE.D.Patalaxa, G.V.Monaxov, A.S.Tuz, D.I.Tupitsin, A.SH.Arzumanov, akademik V.I. Zuyev, A.F. Pimaxov, R.F.Mavlyanova va A.S.Rustamov kabi ko'plab taniqli olimlar faoliyat olib borgan. Hozirgi kunda ushbu yo'nalishda K.I.Baymetov (shaftolining Gulnoz, Chimgan, Yutuq va boshqa navlari muallifi), X.M.Xasanov (olxo'rining “Maysara”, “Hosilot”, “Muxtor”, “Yarxi”, mushmulaning “Yagona”, uzumning “Fayz”, “Baraka” navlari muallifi)lar faoliyat olib bormoqdalar.

Hozirgi kunda institutda 9 ta bo'lim va 5 ta laboratoriya, 3 ta ilmiy tajriba stansiyasi mavjud.

Institutda 100 dan ortiq xodim va mutaxassislar faoliyat yuritmoqda, shundan 32 nafari ilmiy xodimlar va 21 nafarini doktorantlar tashkil etadi.

Institut faoliyatining asosiy vazifalari. Qishloq xo'jalik ekinlari milliy genofondini xalqaro va mahalliy ilmiy ekspeditsiyalar uyushtirish orqali qishloq xo'jalik ekinlari genetik resurslarini yig'ish, introduksiya, ilmiy shartnomalar va boshqa yo'llar bilan boyitish, ularni genetik tozaligini saqlash, birlamchi manbalar va donorlarni seleksiya maskanlariga uzatish, har tomonlama o'rganish asosida qimmatli xo'jalik belgilari bo'yicha seleksiya uchun boshlang'ich manbalar ajratib olish, institut olimlari tomonidan yaratilgan yangi nav va duragaylarning birlamchi urug'chiligini olib borish va joriy etish;

O'simliklar milliy genofondini kafolatli saqlash. O'zR Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 13 maydagi VMQ-282-son qarori bilan milliy maqomi va «Qishloq xo'jaligi ekinlari genetik resurslari Milliy Genbanki» nomi berildi.

BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) ma'lumotiga ko'ra, dunyodagi 812 ta genbank ro'yxatga olingan. Ushbu genbanklarning 12 tasi xalqaro va 7 tasi mintaqaviy maqomga ega.

Dunyodagi genbanklarning eng yirigi Norvegiyadagi Svalbard global urug'lik omboridir. Shimoliy qutb doirasidan 1300 kilometr uzoqlikda abadiy muzliklar hududida joylashgan.

Institut tomonidan ham hozirgi kunda Svalbard global (Svalbard global) urug'lik omboriga qishloq xo'jaligi ekinlar taqdim etilgan 2000 dan ortiq namunalar kafolatli saqlanmoqda.

Milliy genbankda tabiatda yo'qolib borayotgan, noyob qishloq xo'jalik ekinlarining turlari, turli davlatlar seleksiyasiga oid zamonaviy navlar va qadimiy mahalliy hamda ularning yovvoyi avlodlarining 102 hil qishloq xo'jalik ekinlarining 43 mingdan ortiq (jumladan: g'alla, dukkakli-don, makkajo'xori va yorma ekinlar- 21 969 namuna, texnik ekinlar- 12 068 namuna, sabzavot-poliz ekinlar- 5755 namuna, meva-rezavor ekinlar va uzum ekinlari- 3 985 namuna) jahon

kolleksiya namunalari yig'ilgan. Institutda yig'ilgan ekin turlar bo'yicha kolleksiyalar dunyoning 153 mamlakatidan jamlangan bo'lib, genetik, botanik, ekologik va geografik jihatdan xilma-xiligi bilan ahamiyatlidir. Botanik jihatdan kolleksiya namunalari 26 oila, 81 avlod va 178 turlarga mansubdir.

Xozirgi kunda institut Genbankida genofond namunalari o'rta muddat (harorat +40 0S, nisbiy namlik- 35%) sharoitida 4-10 yil davomida qayta ekmasdan hamda in vitro sharoitida saqlanmoqda. Shuningdek mevali va vegetativ ko'payuvchi ekinlar va uzum kolleksiyalari Dala Genbankida ochiq dala sharoitida saqlanmoqda.

Respublikamizda ilmiy sohada faoliyat yuritib kelayotgan ilmiy-tadqiqot muassasalari talabnomalari asosida 2020-2024 yillar xolatiga ko'ra 31 xil ekin turining 2454 ta qimmatli xo'jalik belgilariga ega germoplazmalari bilan ta'minlandi.

Milliy genofondni boyitish. Milliy genofondni turli hil qishloq xo'jalik ekinlarining yovvoyi turlari, davr talabiga mos, istiqbolli yangi nav, tizim va populyatsiyalari bilan ekspeditsiyalar orqali tadqiq etish, dunyoning yirik o'simliklar genofondini saqlovchi tashkilotlari bilan germaplazma almashinish, respublika ilmiy muassasalari tomonidan taqdim etilayotgan Davlat Reyestriga kiritilgan navlar asosida boyitilmoqda.

So'ngi 20 yil davomida, institutning O'simliklar karantini va introduksiyasi bo'limiga 12635 namunalar, 34 ta xorijiy mamlakat qishloq xo'jalik ekin turlari introduksiya qilinib, kasallik va zararkunandalar hamda qimmatli xo'jalik belgi va xususiyatlari bo'yicha birlamchi baholandi.

1916 yil botanika fani uchun birinchi marta yumshoq bug'doyning ligulsiz (yaprog'ining tilchasi bo'lmagan) shakllari to'plangan. 1965 yillarda amalga oshirilgan ilmiy ekspeditsiyalar natijasida ushbu turning barcha 17 tur xillari va yana fanga aniq bo'lmagan 9 turi Tog'li Badaxshon viloyati xududidan yig'ib kelindi.

Joriy yilda Rossiya Federatsiyasining Butunrossiya o'simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot instituti (VIR) olimlari bilan hamkorlikda uyushtirilgan ekspeditsiya natijasida respublikamizning turli mintaqalaridan qishloq xo'jaligi ekinlarining 139 turga mansub 615 ta namunalari yig'ilib Milliy genofond boyitildi.

O'simliklar milliy genofondini genetik sof holda qayta tiklash. Milliy GenBank zaxirasida nihoyatda xilma-xil bo'lgan turdagi don va dukkakli-don ekinlari, texnik hamda moyli ekinlar, sabzavot hamda poliz ekinlarining noyob namunalari uzoq yillardan beri saqlanib, xalqimiz manfaatiga xizmat qilib kelmoqda. Qishloq xo'jaligi ekinlari genetik resurslari Milliy genbankida har yili qariyb 4000 mingga yaqin qishloq xo'jaligi ekinlari urug'lar ochiq dala sharoitida qayta tiklanadi. Jumladan Dala ekinlari bulimida -1800-2000 ta, Texnik ekinlari bulimiga 650-800 ta, Sabzavot ekinlari bulimida 350-450 ta, Moyli va tolali ekinlar ilmiy tajriba stansiyasida 400-500 ta urug'lari.

Ilmiy hamkorliklar. O'simliklar genetik resurslari ilmiy-tadqiqot instituti bir qancha nufuzli xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda faoliyat yuritib kelmoqda. Jumladan, Qurg'oqchil mintaqalarda qishloq xo'jaligi tadqiqotlari xalqaro ilmiy markazi ICARDA (ICARDA), Makkajo'xori va bug'doyni yaxshilash xalqaro markazi (CIMMYT), Sho'rlanish sharoitida biodehqonchilik xalqaro markazi IKBA (ICBA), Qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat xavfsizligi va ovqatlanish masalalarida BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti FAO (FAO), Rossiya Federatsiyasining Butunrossiya o'simliklar genetik resurslari tadqiqot instituti VIR (VIR), Dunyo ekinlari xima-xilligi frondi KROP-TRAST (Global Crop Diversity Trust), Norvegiyadagi global urug'lik ombori NORVEY (Norway) va boshqa bir qancha ilmiy muassasalar bilan ilmiy-amaliy hamkorliklar qilib kelmoqda.

Ilmiy ishlanmalarni ishlab chiqarishga joriy etish. Institut olimlari tomondan qishloq xo‘jaligi ekinlarining jami 32 ta ekin turiga oid 86 ta navlari yaratilib Davlat resstiriga kiritilgan. Seleksiya yutug‘i sifatida 13 ekin turining qariyb 40 ga yaqin navlariga patent olingan. Barcha qishloq xo‘jalik ekinlarda yangi navlarni yaratish va mahalliy navlarni introduksiya etilganlari bilan chatishtirish ishlarida chet el va chetki xudud materiallarini jalb etishdagi yutuqlariga respublika seleksiyasi tarixi guvohlik beradi. Chunonchi, viltga chidamli navga (Toshkent-1, Toshkent-2) introduksiya etilgan yovvoyi tur 6 mexicanum 2. (Mayer) asosida yaratilgan.

Bizga ma‘lum qadimdan mamlakatimiz hududida mosh ekini navlari yotib o‘sib pishib yetilgan dukaklari yorilib katta hosil yo‘qotilar edi va kombayin yordamida yig‘ishtirib olishga qulay emas edi institut olimlari tomonidan moshning yangi intensiv tipdagi tik o‘sovchi dukaklari chatnab ketmaydigan (yorilib) to‘kilib ketmadigan Durдона, Zilola, Turon, Marjon, Osiyo, Zamin, Baraka, Barqaror navlari yaratilgan va ishlab chiqarishga joriy qilingan.

Ushbu navlar Afg‘oniston dala maydonlariga ekishga va Fransiyaning “Wostin” kompaniyasi bilan hamkorlikda, Fransiya davlati tuproq-iqlim sharoitlarida sinovini o‘tkazish maqsadida jo‘natildi.

Institutda bugungi kunda tobora dolzar bo‘lib boryotgan qandli diabet kasali bilan og‘riyotgan bemorlar uchun shakar o‘rnini bosuvchi steviyaning 2 ta “Shakarbag” va “Shirinbag” navlari yaratilgan.

Joriy yilda institut olimlari tomonidan agroklastlar, fermerlar, dehqon va tomorqa xo‘jaliklari uchun 8 ta dala seminarlari o‘tkazilib 400 ga yaqin ishtirokchilar qatnashdilar.

Istiqboldagi rejalar.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 11 -avgustdagi PQ-4803-son qarori hamda Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 9-iyuldagi 569-son qaroriga muvofiq Jahon banki ishtirokidagi “O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish” loyihasi doirasida O‘simliklar genetik resurslari ilmiy-tadqiqot instituti binosi to‘liq kapital ta‘minlanadi va laboratoriyalar yangi jihozlar bilan ta‘minlanadi.

Institutning yaqin kelajakda Milliy genbankida saqlanayotgan navlarini zamonaviy molekulyar-genetik va fiziologik-biokimyoviy usullar asosida o‘rganilib elektron ma‘lumotlar bazasi tashkil etilib ilmiy-tadqiqot muassasalariga taqdim etilishi rejalashtirilgan.

Institutida jahon standartlariga mos bo‘lgan uzoq muddatli genbank qurish rejalashtirilgan. Yangi tipdagi genbankda o‘simlik urug‘lari -18 C haroratda 100 yil va undan ortiq davr davomida kafolatli saqlanadi.

Institut olimlari tomonidan yaratilgan istiqbolli qishloq xo‘jaligi ekinlarining ishlab chiqarish tarmog‘iga joriy etish maqsadida zamonaviy urug‘lik sexi qurilishi rejalashtirilgan.

Barcha qulayliklarga ega noqulay ob xavo sharoitidan ximoyalangan holda sun‘iy ravishda iqlimi nazorat qilinadigan aqlli issiqxonalar qurish rejalashtirilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kobilyanskaya K.A., Chikova V.A., Sherbakov. Рекомендации по изучению зарубежных образцов сельскохозяйственных культур на интродукционно-карантинных питомниках. //Leningrad: VIR, 1989.
2. Rathore D.S., Srivastava U., Dhilon B.S. Management of Genetic Resources of Horticultural crops: Issues and Strategies. // In book: Plant Genetic Resources: Horticultural Crops.- Eds Dhilon B.S., Tyagi R.K., Saxena S., Randhawa G.J.- Narosa Publishing House.- New Dehli - Chennai - Mumbai - Kolkata.- 2005.- P. 17.

3. FAO. Global Plan of Action for the Conservation and Sustainable Utilization of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. 2011.
4. Аликулов С.М., Абдуллаев Ф.Х., Широкова Ю.И., Мансуров Х.Г. Внедрение нового сорта маша «Баркарор» при использовании интегрированных инновационных технологий управления земельно-водными ресурсами. // Значение богарного земледелия, научная основа инновационных агротехнологий и его развития: Мат. меж. науч.-практ. конф., посв. 110-лет. НИИБЗ.- 19 мая 2023 г.- Галляарал, 2023.- С. 191-194.
5. Мавлянова Р.Ф., Абдуллаев Ф.Х., Мансуров Х.Г. Агробиологическое изучение мировой коллекции маша (*Vigna radiata* (L.) Wilczek) и выделение перспективных образцов для селекции. // Наука и инновации: Мат. меж. науч. конф.- С. 501-503.- <https://www.doi.org/10.36522/Science> and innovation.- ISBN 978-9943-6735-2-6.